

Нестеренко П.С.

ВЛИЯНИЕ КОЛЬБЕРА НА ИНДУСТРИЮ РОСКОШИ ВО ФРАНЦИИ¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье изучено влияние реформ Жана Батиста Кольбера на производство роскоши во Франции с 1665 года. Прослежен процесс становления индустрии роскоши на международной арене. Сделан вывод, что реформы Кольбера, в особенности политика протекционизма и меркантилизма способствовали повышению уровня экономики и доходов Франции, а также созданию трехсотлетнего господства французской моды.

Ключевые слова: Франция, Кольбер, Людовик XIV, роскошь, индустрия роскоши, меркантилизм, социально-экономические реформы, мануфактура.

Abstract. The article studies the influence of Jean Baptiste Colbert's reforms on the luxury industry in France since 1665. It traces the process of formation of the luxury industry in the international arena. It is concluded that Colbert's reforms, especially the policies of protectionism and mercantilism, helped to raise France's economy and income, and to create a three-hundred-year domination of French fashion.

Key words: France, Colbert, Louis XIV, luxury, luxury industry, mercantilism, social and economic reforms, manufactory.

Франция является одним из государств с наиболее развитой экономикой. Она стоит в одном ряду с такими странами, как США, Италия, Германия и Великобритания. Успехи Франции связаны с длительным периодом экономического роста. Франция обрела позиции мировой индустрии роскоши благодаря королю Людовику XIV и Жану Батисту Кольберу (1619–1683), который занимал должность министра финансов. Благодаря его деятельности в области торговли, ему посвящено огромное количество европейской литературы. В отечественной историографии очень мало работ, в которых анализируется путь достижения экономического лидерства Франции во второй половине XVII века. Реформы Кольбера актуальны в современной Франции, так как они являются образцом эффективного ведения экономической политики, благодаря которым французский бренд и культура легко опознаются.

Кольбер провел ряд серьезных социально-экономических реформ. Основал Вест-Индскую, Гвинейскую и Левантийскую компанию. Продолжил создание централизованных королевских мануфактур, которые ориентировались на производстве предметов роскоши, таких как тонкое сукно, шелк, кружева, зеркала, гобелены, монеты и медали, табак, порох и селитры, а также королевские типографии. [1, с. 249].

Кольбер активно проводил политику протекционизма. Основные идеи заключались в том, что он стимулировал внешнюю торговлю во Франции, создавая производство, которое изготавливало товары для продажи на международном рынке. Правительство могло вмешиваться в работу экономики, поощряя некоторые отрасли производства и давая монопольные права тем, чья работа увеличивала производство и торговлю. В области частной промышленности он поощрял субсидиями стекольное

¹ Научный руководитель – А.А. Хлезов, профессор, доктор философских наук, профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

производство и фабрики, на которых производились шерсть и шелк. За всем следили региональные комитеты по промышленности и торговле и Генеральная инспекция по мануфактурам. [1, с. 250]. Такая экономическая политика стала называться «кольбертизмом».

Не менее важные реформы Кольбера – это строительство дорог для облегчения торговли и создание торгового флота. В период социальных реформ, интендантам было поручено собирать социально-экономическую и демографическую информацию на местах. На основе этих «записок» разрабатывались планы перераспределения финансов и планы реорганизации хозяйства. В сельском хозяйстве он способствовал производству промышленных культур: марены, льна, конопли и тутового дерева. [2, с. 98].

При Кольбере произошло становление французской индустрии роскоши. Еще в XV веке Франция пыталась разрушить итальянскую промышленность, чтобы у королевства не было конкурентов. После одной из войн, в Италии было разрушено производство зеркал, ювелирных украшений и тонкого сукна. При Людовике XIV производство предметов роскоши в Италии оставалось неприемлемым. Французские работы должны были быть лучше, чем у конкурентов, так как модные товары могли рассматриваться как инструмент, который будет развивать международную торговлю.

Реформы Кольбера ограничивали импорт и поддерживали экспорт. Кольбер хотел помешать ценным металлам покидать королевство. [1, с. 249]. Французской элите закрыли доступ к иностранным товарам, чтобы не разорялось королевское производство. Мануфактура начала одевать французскую аристократию, что способствовало удовлетворению потребностей населения и увеличению своих позиций на международном рынке. Из Италии были привезены профессионалы, которые стали обучать французских рабочих созданию роскоши. Итальянский опыт дал Франции товары класса «люкс» и сделал Францию законодательницей моды. Мода и предметы роскоши стали политическим инструментом королевства.

При Кольбере текстильное производство быстро развивалось. В Лионе были созданы шелковые мануфактуры, которые стали конкурировать с иностранным производством. Уже во второй половине XVII века французская мода стала задавать тон европейским государствам.

При Кольбере государство регламентировало королевские мануфактуры также, как регламентировало государственные учреждения. Был сформирован тоталитарный экономический режим, с помощью которого повышался экономический уровень Франции. Политика меркантилизма и протекционизма в отношении модной индустрии, идеальное качество шелковых тканей, а также успех Кольбера в повышении торговли роскошью в Париже заложили основы трехсотлетнего господства французской моды.

Источники и литература

1. Моруа А., История Франции от римского времени до начала Великой французской революции. Гуманитарная акад., СПб., 2008. С. 249–250.
2. Малов В.Н. Жан-Батист Кольбер – реформатор XVII века (1619–1683) // Новая и новейшая история. 2000, №3. С. 95–108.